

**“АХБОРОТЛАР ЁРДАМИДА ТУРИСТИК ОҚИМНИ ВА ТУРМАҲСУЛОТЛАРНИ
ЕТКАЗИБ БЕРИШНИ БОШҚАРИШ”**

Камилов Абдусалим Абдуллаевич

Фарғона политехника институти Ўзбекистон тарихи ва ижтимоий фанлар кафедраси
муздри Абдусалим.камилов@ferpi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6638783>

Аннотация: Мазкур мақолада туризмдаги логистик тизим асосида компьютер-коммуникация базасини ташкил этилиши, бошқаришда зарур бўлган стратегик ва тактик вазифаларни ҳал этишда туристик ахборотларни йиғиш ва уларни ажратиб олиш масалаларини ўз ичига олади.

Калит сўзлар: Туризмдаги логистика, туристик бозор, умумий ахборотлар, турпакетлар бўйича ахборот, туризм индустрияси.

**“С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИМИ И ПРОКСИ –
ПРОДУКТАМИ”**

Камилов Абдусалим Абдуллаевич

Ферганского политехнического институти Абдусалим.камилов@ferpi.uz

Аннотация: В этой статье формирование базы вентерии в туризме включает в себя создание и решение туристической информации в управлении и обращению туристической информации.

Ключевые слова: логистика в туризме, туристическом рынке, общей информации, информации о турнире, индустрии туризма.

Туризмдаги логистик тизим асосида компьютер-коммуникация базасини ташкил этилиши, бошқаришда зарур бўлган стратегик ва тактик вазифаларни ҳал этишда туристик ахборотларни йиғиш ва уларни ажратиб олиш асосий роль ўйнайди. Туристик ахборотларнинг характери ва сифати қабул қилинадиган қарорларнинг натижасига катта таъсир кўрсатади.

Бу шу нарса билан боғлиқки, туристик ахборотлар туризм инфратузилмаси объектлари, улардаги хизмат кўрсатувчи ресурсларнинг миқдори, қуввати, туристик

маҳсулотларнинг турлари ва таркиби ҳамда туристлар ва улар тўғрисидаги турли маълумотларни ўз ичига олади. Туристлар ва туризм индустриясининг объектлари тўғрисидаги ахборотлар хилма-хил ва кўп ҳажмлидир. Бунда, гап фақат ахборотлар сонидан эмас, балки туристик ва турмаҳсулотлар оқими бўйича стратегик ва тактик қарорларни ишлаб чиқиш ҳам ҳисобга олиниши талаб қилинади. Бу ерда, биринчи навбатда ахборотларнинг тўлиқлиги, тўғрилиги, етарлилиги ва ўлчовга эга бўлишига эътибор бериш талаб қилинади.

Туризмдаги логистик тизимнинг таркибий тузилмаси амалиётда туризмга оид ахборотларни тўғри ажрата олишни, уларни таҳлил қилиб, туристик корхонанинг кучли ва кучсиз томонларини ўрганиб, ахборотларни йиғиш, қайта ишлаш ва натижавий ахборотларни тайёрлашда туризмнинг асосий кўрсаткичларига таянади.

Туризм соҳасидаги кучли рақобат шароитида ахборот таъминотини тезкор ва таҳлилий маълумотларга асосланган ҳолда яратиш долзарб ҳисобланади. Шунинг учун туристик рақибларни тўғри баҳолаш, маълум миқдорда шу корхонани бошқаришдаги камчиликларга барҳам беради.

Туризмда ахборотларни маълум тузилмага солиш ахборотларнинг бир кўриниши ҳисобланади.

Туризм логистикаси бўйича ахборотларнинг қуйидаги кўринишлари мавжуд:

1. Туристик бозорнинг ҳолати бўйича умумий ахборотлар;
2. Турпакетлар бўйича ахборотлар;
3. Туризм индустриясининг инфратузилмаси элементлари тўғрисида ахборотлар;
4. Бошқа меъёрий ахборотлар.

Бу ахборотлар туристик ахборотлар базасида алоҳида файллар кўринишида шакллантирилиши лозим. Бу файлларда туристик фирма ўз фаолиятини олиб боришида тўғри қарорлар қабул қилиши учун бирламчи маълумотлар сифатида фойланади. Ушбу маълумотларни қайта ишлаш асосида туристик фирма қуйидаги кўринишдаги натижавий маълумотларни шакллантиради:

- Туристтик фирма мижозлари (туристлар), уларнинг гуруҳлари (сегментлари) тўғрисида йиғма аналитик ахборотлар;
- Туристтик маҳсулотни сотиш натижалари ва улардан олинadиган даромадлар тўғрисидаги ахборотлар;
- Туристтик бозор конъюнктураси тўғрисида ахборотлар;
- Работатчи туристик фирмалар тўғрисида ахборотлар.

Ахборот тизимлари ўзининг техникавий, ахборот ва математик таъминлаш элементлари билан ажралиб туриши мумкин. Биз алоҳида бир ахборот тизимларига тўхтаб ўтамиз. Режали ахборот тизимлари. Бу тизимлар маъмурий бошқариш даражасида яратилади ва стратегик характерли узоқ муддатли ечимларни қабул қилиш учун хизмат қилади. Ечиладиган масалалар ичида қуйидагилар бўлиши мумкин: - логистик гуруҳлар занжирини яратиш ва кенгайтириш; - доимий-шартли ёки кам ўзгарувчан тизималар.

Истеъмолчилар (туристлар)га хизмат кўрсатиш бўйича қарорлар туризм индустрияси объектлари бўйича туристик маҳсулотга буюртмалар бериш билан боғлиқ бўлади. Тескари алоқага эга ахборот тизими қуйидаги тавсифга эга: Тузилма. Кечикиши. Тизимнинг кучайиши. Тузилма тизимда маълум қисмларнинг ўзаро боғлиқлигини кўрсатади. Кечикиш ахборотларни қабул қилишда мавжуд бўлади.

Тизимларни лойиҳалаш ва яратиш тамойилларига кўра, ҳар қандай тизим аввало ташқи омиллар билан боғланиши, сўнг тизим ичида тизим элементлари ўртасидаги ўзаро боғланишларни аниқлашни шарт қилиб қўяди. Бу тамойил тизимнинг босқичма-босқич яратилиши тамойилидир. Логистика ахборот тизимларини лойиҳалаштириш вақтида бу тамойилга риоя қилиш шарт.

Туризм логистикасида ахборот таъминотини яратиш уч босқичда амалга оширилади:

Биринчи – оператив-тезкор маълумотлар базасини яратиш.

Иккинчи – меъёрий-сўров маълумотлари базасини яратиш. Бу маълумотлар ахборот тизимларини яратиш жараёнида бир мартаба ишлаб чиқилади ва фақат қачонгина бу маълумотлар базасида меъёрий хужжатларда ўзгариш содир бўлганда корректив (тўғирлаш) киритилади.

Учинчи – оператив-тезкор маълумотлар ва меъёрий сўров маълумотларини қайта ишлаш асосида натижавий маълумотлар базаси яратилади. Бу маълумотлар базасини яратиш учун махсус моделлар асосида ишчи дастурлар тузилади.

Режали ахборот тизимларида логистик тизимни туристик фирманинг умумий вазифалари билан боғлайдиган масалалар ҳал этилади. Шу билан бирга туристик маҳсулотни «ишлаб чиқариш – тарқатиш – сотиш» режаси занжири бажарилади. Бу ишлаб чиқаришнинг фойдали тизимини ташкил қилишга ёрдам беради. Шу билан бирга режали тизимлар, логистик тизимлар ташқи омил билан боғлангандай бўлади.

Диспозитив ва бажариш тизимлари белгиланган режаларни деталлаштиради, яъни, бажариш вақтлари бажарувчилар ва бажариш жойлари бўйича қисмларга ажратади ва уларнинг бажарилишини таъминлайди.

Ҳар хил гуруҳларга тегишли бўлган логистик ахборот тизимларининг концепциялари асосида улар якка ахборот тизимига жамланади. Улар вертикал ва горизонтал интеграцияларга ажратилади. Вертикал интеграция режали, диспозитив ва бошқариш тизимлари ўртасидаги алоқа ҳисобланади. Горизонтал интеграция эса ахборот тўпламлари орқали диспозитив ва бажариш тизимларидаги алоҳида масалалар мажмуи орасидаги омил ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Azimjonovich R. I. ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF COMMUNITY AND FAMILY SUPPORT IS AN IMPORTANT STEP IN SELF-GOVERNMENT //Epra International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) Impact Faktor: 7.032. Indiya. 2020 June. P. 161. – 2020. – Т. 163.
2. Azimjonovich R. I., Obidjonovich E. U. MAHALLA INSTITUTE-THE FOUNDATION OF CIVIL SOCIETY OF UZBEKISTAN.
3. Тожибоев У. У., Рахимов И. А. ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА //Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 137-140.
4. Рахимов И. А. ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ, КОТОРЫМ ВОСХИЩАЕТСЯ МИР //Современные научные исследования: тенденции и перспективы. – 2020. – С. 93-102.
5. Рахимов И. А. ОСНОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА МАХАЛЛА //Инновационное развитие современной науки. – 2021. – С. 32-37.

- 6.Рахимов И. А. ИЗ ИСТОРИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ТУРКЕСТАНСКИХ МЕСТНЫХ ИНВЕТОРОВ В КОНЦЕ 19 И НАЧАЛЕ 20 ВЕКОВ //Актуальные вопросы современной науки и практики. – 2020. – С. 111-115.
- 7.Raximov I. A. ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF COMMUNITY AND FAMILY SUPPORT IS AN IMPORTANT STEP IN SELF-GOVERNMENT //Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации. – 2020. – С. 215-222.
- 8.Rakhimov I., Abdullayev S. UZBEK NEIGHBOURHOODS: HISTORY AND NOWADAYS //Вестник Ошского государственного университета. – 2019. – №. 3. – С. 34-37.
- 9.Rahimov I. NEIGHBORHOOD DEMOCRATIC MATERIAL //Обмен научными знаниями в условиях глобализации. – 2021. – С. 31-34.
- 10.Рахимов И. А., Нурматов Л. О. Ў. КЎП МИЛЛАТЛИ, КОНФЕССИЯЛИ МАҲАЛЛАЛАР ДЕМОКРАТИЯНИНГ БОШ МЕЗОНИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 1068-1074.
- 11.РАХИМОВ И. А. ДЕЙСТВИЯ УЗБЕКИСТАНА В УРЕГУЛИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ //НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ Учредители: Индивидуальный предприниматель Кузьмин Сергей Владимирович. – №. 11. – С. 5-11.
- 12.Azimjonovich R. I., Nafisaxon A., Sitoraxon K. MUSTAQILLIK YILLARIDA KO 'P MILLATLI VA KOP KONFESSIYALI MAHALLALAR FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //" Yosh Tadqiqotchi" jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 37-42.\
- 13.Abdumannonovich N. M. et al. AFG'ONISTONDAGI SIYOSIY VAZIYATNI IZGA SOLISHDAGI O'ZBEKISTONNING SAY-XARAKATLARI //Yosh Tadqiqotchi Jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 69-74.
- 14.Rakhimov I. A. AFG'ONISTONDAGI SIYOSIY VAZIYATNI IZGA SOLISHDAGI O'ZBEKISTONNING SAY-XARAKATLARI //Современные проблемы и перспективные направления развития науки. – 2021. – С. 9-17.
- 15.Рахимов И. А. ИНСТИТУТ МАХАЛЛИ КАК ОСНОВА МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ГАРМОНИИ //Science Time. – 2022. – №. 1 (97). – С. 30-33.
- 16..Мирзаев А. А. ЎЗБЕКИСТОНДА ГИД ТАРЖИМОНЛАР ЭТИКА СТАНДАРТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ //ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ. – 2019. – С. 81-84.
- 17.Эргашев У. О., Мирзаев А. А. СОДЕРЖАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ДУХОВНОМ МИРОВОЗЗРЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ //Интернаука. – 2019. – №. 45-1. – С. 62-63.
- 18.Мирзаев А. А. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТУРИСТСКИХ ВЫСТАВОК В УЗБЕКИСТАНЕ //Вестник Науки и Творчества. – 2022. – №. 2 (74). – С. 51-58.
- 19.Мирзаев А., Махмудова А. ИЧКИ ТУРИЗМ ИСТИҚБОЛЛАРИ //Yosh Tadqiqotchi Jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 255-262.
- 20.Sabirdjahnovna K. D. Eastern thinkers on issues of personality development //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 2 (147).